

UIT HET BUITENLAND

HET JAARVERSLAG 1953—1954 VAN HET AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS

door Drs P. J. van Sloten

In een beknopte, aantrekkelijke brochure van 32 bladzijden doet de grootste accountantsorganisatie ter wereld, het American Institute, verslag aan zijn leden over haar activiteiten in het verenigingsjaar 1953—1954, dat geëindigd is op 31 Augustus. Bij lezing van dit rapport moet men wel tot de conclusie komen, dat het A.I.A. hard werkt aan de verbetering en uniformering van het niveau van beroepsuitoefening en aan de versterking van de positie van de C.P.A. in staat en maatschappij. Opvallend is voorts, hoeveel belang men hecht aan publieke aandacht voor het beroep, terwijl men niet schroomt om rapporten en verklaringen voor onderzoek ter beschikking te stellen, als daar een beroepsbelang mee wordt gediend.

Van de ruim 50.000 C.P.A.'s zijn er bijna 25.000 lid van het American Institute; uit een grafiek blijkt, dat het aantal C.P.A.'s iets sneller toeneemt dan het ledental van het A.I.A.. Een groot aantal C.P.A.'s blijkt dus niet, of uitsluitend in „state societies”, te zijn georganiseerd.

Omtrent de belangrijkste vraagstukken, waarmee het Institute zich in het afgelopen jaar bezighield, volgt hier enige feitelijke informatie.

1. *De nieuwe Internal Revenue Code*

Het blijkt, dat een speciaal „Committee on federal taxation” zowel met het Ministerie van Financiën als met Congresleden voortdurend contact heeft gehad over technische fouten en onduidelijkheden in de tekst van dit wetsontwerp; in vele gevallen heeft dit tot wijzigingen geleid. De betekenis, die de Overheid hecht aan het oordeel van de accountants blijkt voorts uit het feit, dat aan de Instituutcommissie werd gevraagd te rapporteren over de voorgestelde regeling voor de uitvoering van de Internal Revenue Code. Bovendien werd op verzoek van het Congres door een speciale Instituutcommissie gerapporteerd over de „divergencies between tax accounting and generally accepted accounting principles”.

In het verslag wordt opgemerkt, dat men het instituutswerk op belastinggebied beschouwt als „top-level public service which greatly enhances the prestige of the accounting profession”.

2. *De belastingpraktijk*

Door organisaties van advocaten zijn de laatste tijd in sommige staten rechtszaken tegen accountants aanhangig gemaakt, waarin het recht van de accountants, hun belastingpraktijk uit te oefenen met inbegrip o.a. van het ten behoeve van de cliënt optreden bij de Internal Revenue Service, betwist. In het M.A.B. zal hoogst waarschijnlijk nog afzonderlijk aandacht aan de hieruit voortgevloeide strijd van het A.I.A. en aan de desbetreffende „cases” — o.a. de Agran case” in Californië — worden besteed. Inmiddels is, mede op grond van de actie van het Institute een wetsontwerp ingediend, waarin zal worden geregeld, „that federal tax practice is to be regulated by the federal government alone and remain open to qualified accountants as well as lawyers and others”. In het wetsontwerp wordt het Ministerie van Financiën gemachtigd „to maintain adequate standards among tax practitioners”. De strijd met de organisaties van advocaten duurt voorshands echter nog voort.

3. *Auditing standards*

In 1954 is een nieuwe uitgave tot stand gekomen onder de titel „generally accepted auditing standards”; een herziening van de in 1947 gepubliceerde „Tentative statement of auditing standards”. Ook aan dit belangwekkend rapport zal waarschijnlijk nog een beschouwing in het M.A.B. worden gewijd.

In het belang van een verhoging van het peil van de accountantsrapporten is een publicatie verschenen waarin onder de titel „Long-Form Report Practice” 52 rapporten worden geanalyseerd.

Een speciaal onderzoek is ingesteld naar 7134 accountantsrapporten, welke aan ongeveer 300 banken in 30 staten zijn overgelegd. Uit dit onderzoek is gebleken, dat weliswaar de grote meerderheid van de C.P.A.'s zich houdt aan de aanvaarde normen van controle en rapportering, doch dat niettemin nog veel aandacht van het Institute zal moeten worden gevraagd voor de opvoeding van de leden tot het verrichten van doeltreffender controle en tot duidelijker rapportering. Het verslag merkt in dit verband op:

„Meanwhile, the survey of audit reports, a form of selfcriticism, demonstrates the genuine purpose of C.P.A.'s to raise their standards of work. A by-product of the survey was greater awareness among many bankers of the significance of opinions — or their absence or exceptions to them — in audit reports.”

Ten aanzien van de „classification of opinions” in deze 7134 rapporten geeft het verslag het volgende staatje.

Unqualified	48 %
Qualified	21 %
Over-all opinion disclaimed	11 %
No opinion and no disclaimer	20 %

De laatste 20 % heeft blijkbaar een rapport uitgebracht, waarin geen oordeel wordt uitgesproken, doch evenmin het afwijzen van verantwoordelijkheid wordt vermeld en gemotiveerd.

4. *Dienst aan de Overheid*

Het Institute is van oordeel, dat het aanvaarden van Overheidsfuncties door leden van het A.I.A. moet worden aangemoedigd en publiceert een lijst van A.I.A.-leden, die topfuncties in het openbare leven hebben aanvaard, zoals:

Commissioner of Internal Revenue
Deputy Director of the Bureau of the Budget of the U.S.
Member of the Atomic Energy Commission
Assistent Secretary of the Navy
Leden van diverse staatscommissies

Het Institute zelve heeft zich beziggehouden met de mérites van 72 wetsontwerpen.

5. *Opleiding voor het beroep*

Tot de middelen, die het A.I.A. hanteert om bekendheid te geven aan het beroep, in het bijzonder ten behoeve van de beroepskeuze door jongeren, behoort de sprekende film „Accounting — the Language of Business”. De productiekosten van deze film bedroegen \$ 32.000.—; hij is o.a. in 177 televisie-uitzendingen vertoond.

Vermelding verdient, dat het A.I.A. een „aptitude-testing program”

heeft ontwikkeld, dat wordt toegepast door middelbare scholen, hogescholen en accountantskantoren.

Men werkt voorts aan het bereiken van volledige uniformiteit in het vaststellen van de eisen voor toelating tot het beroep; thans hebben 44 staten voor de vaststelling der examens de adviezen aanvaard van de „Board of C.P.A. Examiners” en het A.I.A.

Aan de door het A.I.A. vastgestelde examens namen dit jaar bijna 22.000 kandidaten deel; veel aandacht wordt gegeven aan een betere voorbereiding van de kandidaten voor de examens.

6. *Public relations*

Uit de jaarrekening blijkt, dat het A.I.A. circa \$ 71.000.— uitgeeft voor de bevordering van „public relations”. Met trots vermeldt het verslag o.m. de door het Institute verzorgde informatie aan het publiek via radio, televisie en pers omtrent de Internal Revenue Code; de reeds vermelde propagandafilm en bijzondere bijdragen van leden in financiële bladen. Het artikel in het „Journal of Accountancy” onder de titel „Bankers Responsibilities for Adequate Audits” werd op ruime schaal ter kennis van de banken gebracht.

7. *Commissoriaal werk*

Het verslag vermeldt, dat 777 leden van het Institute deel uitmaken van A.I.A.-commissies; 594 van hen reisden 250.000 mijl (als regel voor eigen rekening) om 34 vergaderingen bij te wonen. Er wordt geen melding gemaakt van de opdrachten van de onderscheiden commissies.

8. *Het gedrag van de leden*

De „Ethics Committee” onderzocht 22 klachten en beantwoordde 64 verzoeken om inlichtingen. De commissie legde 2 ernstige klachten voor aan de Trial Board, één klacht is nog hangende, de ander leidde tot roeyement van het lid op grond van het feit, dat hij „was found guilty of an act discreditable to the profession”.

9. *Organisatie van het Bureau*

Het verslag bevat een schema, waaruit blijkt, dat de „Council” van het Institute wordt bijgestaan door een „Executive Committee”, alsmede door 39 Commissies.

Aan het hoofd van het Bureau staat een Executive Director”; onder deze functionaris ressorteren de volgende functies van het Bureau:

- Research
- Public Relations
- Publications
- Education
- State Society Services
- Administration
- Controller
- Legal

De taak van het Bureau wordt vervuld met behulp van 113 employé's.